

INFORMACJA NAUKOWA 2024

Wybrany artykuł: *A Pragmatic, Randomized Clinical Trial of Gestational Diabetes Screening*

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2026028?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%20pubmed

Podsumowanie

- Figure 1 przedstawia informację na temat badanej populacji. 35579 kobiet, u których wcześniej nie występowała cukrzyca typu 1 lub typu 2, podczas pierwszej wizyty prenatalnej zostały objęte randomizacją w kierunku badania przesiewowego dotyczącego cukrzycy ciążowej. Wykluczone zostały kobiety, u których nastąpiły poronienia, występowała ciąża mnoga, były poniżej 18 roku życia, przeszły operacje bariatryczne. Wyselekcjonowano populację próbną, która obejmowała 23792 kobiet w ciąży. Zostały przydzielone w sposób losowy do jednoetapowego (11922) lub dwuetapowego (11870) screeningu w kierunku cukrzycy ciążowej. 1503 osoby z badanej grupy nie zostały poddane żadnemu rodzajowi kontroli. Kobiety, które były już w kolejnej ciąży mogły zostać zakwalifikowane do więcej niż jednego badania. 94% ciężarnych zakończyło badanie przesiewowe (66% z grupy jednoetapowej, a 92% z grupy dwuetapowej).
- Tabela 1 zawiera informacje na temat charakterystyki kobiet z populacji próbnej. Cechy, które były brane pod uwagę to między innymi: wskaźnik BMI z pierwszej wizyty prenatalnej, wiek, otyłość przed ciążą, rasa, nadciśnienie, czy cukrzyca przed ciążą.
- Tabela 2 przedstawia podstawowe wyniki według jednoetapowego lub dwuetapowego badania przesiewowego w kierunku cukrzycy ciążowej.
- Tabela 3 ukazuje dane na temat powikłań cukrzycy dotyczących noworodków (makrosomia płodu, hipoglikemia u noworodka, dystocja barkowa w trakcie porodu, zaburzenia oddychania, ryzyko zakażenia, czy też porodu przedwczesnego) .
- Cukrzycę ciążową zdiagnozowano u 16,5% kobiet w ciąży, które były w grupie jednoetapowej, natomiast 8,5% w dwuetapowej. Tabela 2 obrazuje, iż analiza obu grup nie przedstawia żadnych znaczących różnic pomiędzy nimi, ponieważ zarówno w jednej jak i drugiej grupie istnieje podobne ryzyko wystąpienia makrosomii płodu, nadciśnienia w ciąży, stanu przedrzucawkowego oraz rozwiązania ciąży poprzez cesarskie cięcie. Po uwzględnieniu cukrzycy ciążowej i innych wcześniej określonych

zmiennych towarzyszących (w tym związanych z przestrzeganiem zaleceń), nie zauważono istotnych różnic między grupami z wyjątkiem rozpoznania cukrzycy ciążowej (Tabela 2).

Informacje o autorach:

- **Teresa A. Hillier**

Dr Teresa A. Hillier uzyskała tytuł lekarza medycyny na Uniwersytecie Zdrowia i Nauki w Oregonie oraz tytuł magistra epidemiologii na Uniwersytecie Wirginii. Rezydenturę z zakresu chorób wewnętrznych odbyła w Providence Medical Center w Portland oraz staż z endokrynologii na Uniwersytecie Wirginii. Endokrynolog i starszy badacz, którego badania koncentrują się na tym, jak modyfikowalne czynniki ryzyka na początku życia mogą wpływać na przyszłe ryzyko chorób endokrynologicznych, w tym cukrzycy ciążowej, otyłości, zespołu metabolicznego, cukrzycy typu 2 i osteoporozy. Posiada 20-letnie doświadczenie jako główny badacz badań wieloośrodkowych. Jako główny badacz w ośrodku klinicznym Study of Osteoporotic Fractures wzięła udział w trwającym 30 lat wieloośrodkowym prospektywnym badaniu kohortowym w USA obejmującym 9704 kobiet w wieku 65 lat i starsze, w którym zbadano czynniki ryzyka osteoporozy, a także cechy wyjątkowego starzenia się kobiet po menopauzie. H-index autorki wynosi 56.

- **Kathryn L. Pedula**

Wykształcenie: Uniwersytet Wisconsin: Madison, Wisconsin, USA. Pracownik naukowy w Kaiser Permanente. H-index autorki wynosi 29.

- **Keith K. Ogasawara**

Lekarz medycyny. Specjalność: ginekologia i położnictwo, medycyna położnicza i płodowa. Posiada 34 – letnie doświadczenie zawodowe.

Edukacja:

- Centrum medyczne Uniwersytetu Południowej Kalifornii – Stypendium Medycyny Matczyno -Płodowej
- Uniwersytet Hawajski – Rezydencja, Położnictwo i Ginekologia
- Szkoła Medyczna Uniwersytetu Georgetown

Pracuje jako szef personelu w Centrum Medycznym Moanalua, Honolulu, Hawaje. Członek Towarzystwa Położniczego i Ginekologicznego Pacific Coast. H-index autora wynosi 9.

- **Kimberly K. Vesco**

Dr Kimberly K. Vesco jest ginekologiem - położnikiem z 27- letnim doświadczeniem, pracuje w Centrum Medycznym Sunnyside oraz Westside. Od 2001 roku prowadzi badania naukowe w Centrum Badań nad Zdrowiem Kaiser Permanente. Ukończyła Uniwersytet Kalifornijski w San Diego, La Jolla, Kalifornia. H-index autorki wynosi 28.

- **Caryn E.S. Oshiro**

Dr Caryn E.S. Oshiro jest epidemiologiem i dyplomowanym dietetykiem. Zainteresowania badawcze to epidemiologia chorób przewlekłych, przed – i poporodowe czynniki ryzyka związane z otyłością u dzieci oraz wzajemne oddziaływanie zachowań zdrowotnych w tych wczesnych okresach, jako krytyczne okna, które mogą wpłynąć na zdrowie w późniejszym wieku dorosłym. Ambulatoryjna specjalistka chorób rzadkich w Kaiser Permanente. Badaczka wykorzystując doświadczenie epidemiologiczne i kliniczne przekłada badania na wiedzę do wykorzystania przez specjalistów i pacjentów w praktyce opieki zdrowotnej. H-index autorki wynosi 14.

- **Suzanne L. Lubarsky**

Doktor Suzanne L. Lubarsky jest ginekologiem - położnikiem z ponad 20 – letnim doświadczeniem. Dyplom lekarza zdobyła w szkole medycznej Eastern Virginia Medical School. Pracuje w Valley Children's Healthcare and Hospital w Portland w stanie Oregon. Specjalizuje się w żeńskim układzie rozrodczym i opiece nad kobietami w czasie ciąży, porodu i porożu. Adiunkt w University of Kentucky College of Medicine. H-index autorki wynosi 9.

- **Jan Van Marter**

W artykułach porusza tematykę z zakresu położnictwa, neonatologii i pediatrii. H-index autora wynosi 3.

Informacje o magazynie

The New England Journal of Medicine - to jedno z najbardziej renomowanych czasopism medycznych na świecie. Zostało założone w 1812 roku przez bostońskiego lekarza i uczonego Johna Collinsa Warrena. Czasopismo publikuje od ponad 200 lat dostarczając całej społeczności medycznej najwyższej jakości, recenzowane badania oraz treści kliniczne. Misją *NEJM* jest publikowanie najlepszych badań oraz informacji medycznych, w prosty i zrozumiały sposób tak aby były użyteczne klinicznie i wpłynęły pozytywnie na opiekę zdrowotną oraz zdrowie pacjentów. Czasopismo posiada wysoki współczynnik wpływu, który w 2022 wynosił 158,5 czyniąc *NEJM* najwyżej ocenianym czasopismem medycznym w kategorii medycyny ogólnej. Właścicielem i wydawcą czasopisma jest Massachusetts Medical Society. Redaktorem Naczelnym Grupy *NEJM* jest Eric J. Rubin, natomiast redaktorem wykonawczym Mary Beth Hamel. Publikacje ukazują się co tydzień.

Respektując rygorystyczne standardy recenzji oraz jakości, jakich oczekuje się od Grupy *NEJM*, *NEJM Evidence* publikuje:

- oryginalne badania,
- przeglądy standardowe,
- przeglądy systematyczne,
- inne warianty przeglądów, które ukazują rezultaty badań w celu przyspieszenia klinicznego przyjęcia nowych dowodów,
- próby kliniczne,
- prace o kontekście klinicznym (np. metaanalizy, badania epidemiologiczne, badania z udziałem ludzi po raz pierwszy), które mają za zadanie potwierdzić lub podważyć wcześniejsze wytyczne kliniczne,
- studia przypadków i przeglądy metodologii badań klinicznych, które powiększają zrozumienie mocnych i słabych stron badań,
- seria konsultacji Curbside obejmuje typowe problemy związane z opieką nad pacjentem,
- seria Morning Report zawiera artykuły, które ukazują sytuacje dostarczane w formie porannego raportu.

Proces publikacji:

1. Każdy nadesłany manuskrypt jest sprawdzany przez redaktor naczelną *NEJM* Mary Beth Hamel, która dokonuje oceny czy spełnia on podstawowe kryteria *NEJM*.

2. Po wydaniu przez dr Hamel wstępnej recenzji artykuł trafia do redaktora zastępczego, który określa czy spełnia on kryteria jakości, nowości i potencjalnego wpływu klinicznego.
3. Następnie redaktor zastępczy przesyła manuskrypt do co najmniej dwóch recenzentów.
4. Po zapoznaniu się z recenzją oraz na podstawie własnej oceny redaktorzy współpracujący *NEJM* podejmują decyzję o odrzuceniu manuskryptu czy przedstawieniu go na cotygodniowym spotkaniu redakcji.
5. Po spotkaniu redakcyjnym artykułowi przypisuje jeden ze statusów:
 - ✓ Odrzucenie – autorzy otrzymują komentarze recenzentów.
 - ✓ Tymczasowe odrzucenie – autorzy muszą przeprowadzić uzupełniające badania lub zebrać dodatkowe dane.
 - ✓ Rewizja – manuskrypt w obecnej formie nie jest do przyjęcia, wymaga poprawy, ale *NEJM* jest zainteresowany jego publikacją. Jeśli manuskrypt zyskał status rewizji to podlega kolejnemu etapowi rygorystycznej recenzji, czyli recenzji statystycznej.
6. Autorzy zostają poinformowani pisemnie o statusie artykułu i dalszym postępowaniu.
7. Redaktor naczelny *NEJM* J. Rubin może podjąć ostateczną decyzję czy przyjąć artykuł do publikacji.